

HYGIENE REQUIREMENTS FOR PRIMARY CLASS STUDENTS ON HYGIENE AND HYGIENE CLASSES

**Namangan region, Yangikurgan district
General secondary school No. 11 affiliated to XTB
Primary education
Khalmatova Karamat Ergeshovna**

Annotation: This article talks about teaching hygiene to students in primary grades, hygiene requirements for hygiene classes, and graphic basics of teaching them.

Key words: written speech, introduced knowledge, courtesy, method of teaching to write, hygienic conditions, teaching, educational tasks, work culture.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARNI HUSNIXATGA O'RGATISH HAMDA HUSNIXAT DARSLARIGA QO'YILADIGAN GIGIYENIK TALABLAR

**Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani
XTB ga qarashli 11- sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi
Boshlang'ich ta'lim
Axmadaliyeva Inoyatxon Asilbekovna**

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda o'quvchilarni husnixatga o'rgatish, husnixat darslariga qo'yiladigan gigiyenik talablar hamda ularga o'rgatishning grafik asoslari haqida so`z yuritilgan.

Kalit so`zlar: Yozma nutq, kiritgan bilimlar, husnixat, yozishga o'rgatish metodikasi, gigeyenik shartlar, o'qitish, tarbiyalash vazifalari, mehnat madaniyati.

Yozuv kishilarning o'zaro fikr almashishi va bilimlarni egallashning qudratli vositasi hisoblanadi. Yozma nutq avlodlarni bir-biriga bog'laydi, uzoq saqlanadi. Yozuv tufayli kishi fikri, insoniyat qo'lga kiritgan bilimlar avloddan-avlodga yetib boradi, abadiy yashaydi.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarni husnixatga o'rgatish extiyoji yuqoridagi talablar asosida yuzaga keladi. Husnixat (chiroyli yozuv) -chiroyli yozish san'ati. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarni husnixat bilan yozishga o'rgatish metodikasi ularda aniq, chiroyli va tez yozish imkonini hosil qilishi lozim. Bu kabi vazifalarni amalga oshirish uchun dastur mazmunini va uning talablarini o'qitish usullarini yozuviga o'rgatishning gigiyenik shartlarini, o'quvchilarning yozuvidagi individual kamchiliklarini tahlil qilish sabablarini aniqlash va tuzatish usullarini ishlab chiqish zarur. Demak, yozuv kishi hayotida pedagogik va ijtimoiy ahamiyatga ega. Yuqoridagi talab asosida yozishga o'rganish boshlang'ich sinflardan boshlanadi. 1-4-sinf o'quvchilarini chiroyli yozishga o'rgatish uchun o'qtuvchining o'zi husnixat bilan yozishi, shu bilan birga o'quvchilarni chiroyli yozishga o'rgata olishi kerak.

Husnixat va uni o'rgatish fani amaliy fan bo'lib u chiroyli yozishga o'rgatish bilan bir qatorda o'qitish, tarbiyalash vazifalarini bajaradi.

Birinchiidan husnixat bilan yozish o'quvchilardan mehnat madaniyatini tarbiyalaydi. Topshiriqlarni toza, aniq va madaniyat bilan bajarish ko'nikmasini hosil qiladi.

Ikkinchiidan dastxatga pala-partish va be'etibor munosabatda bo'lish o'quvchilarning imloviy savodsizligini keltirib chiqaradi. Natijada o'quvchilar qiladigan ishlariga o'ylab o'tirmay bajaraveradilar, o'z xato kamchiliklarini o'ylab ham ko'rmaydigan bo'lib qoladilar.

Uchinchiidan husnixat bilan to'g'ri yozish ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib turli rasmiy hujjatlarni yuritishda kishilar unga ehtiyoj sezadi. Husnixat bilan

yoziilmagan, to'ldirilmagan hujjatlarni o'qishga o'qiyotgan kishining ko'p vaqt sarflashiga to'g'ri keladi. Vaholanki, maktabda har kuni o'qituvchi bir nechta o'quvchilar daftarini tekshiradi. Agar o'qib bo'lmaydigan qilib yozgan bo'lsa, o'qituvchining ham unga ko'p vaqti sarf bo'ladi. Aniq va ravon qilib yozgan dastxati o'qituvchining ishini yengillashtiradi, keyingi ta'limiy maqsadlarini amalga oshirishlari uchun imkoniyat yaratadi.

Chiroyli yozuvga o'rgatish umumiy didaktik qoidalar bilan birga yozuv malakasini shakllantiruvchi qoidalarni ham o'z ichiga oladi. Umumiy didaktik qoidalar, takroriylik ko'rgazmalilik yosh va o'ziga xos xususiyatlarni hisobga olish, tushunarlik, onglilik husnixat qoidalarini amalga oshirishda juda muhimdir. Ayniqsa, ko'rgazmalilik prinsipi chiroyli yozuv malakasini singdirishda muhim rol o'ynaydi.

Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida 26 ta harf va 3 ta harf birikmasi mavjud.

Bu harflar turli xil katta va kichik yozma va bosma shakllarga ega. Yozma harflar quyidagi xususiyatlarga ega.

harflar bosmasdan yozishga mo'ljallangan;

harflar qo'l uzmasdan tutash yoziladi.

O'zbek alifbosidagi harflar yozilishiga ko'ra quyidagi guruhlariga ajratiladi.

Yozma kichik harflar:

Ikki chiziq oralig'iga yoziladigan harflar:

a, e, i, m, n, o, r, s, u, v, x, o', sh, ch.

Ikki chizig'ning yuqorisiga ko'tarilib yoziladigan harflar:

b, d, k, l, t, h.

Chiziqdan pastga tushib yoziladigan harflar:

g, q, j, p, y, g', ng.

chiziqdan yuqori va pastga tushurilib yoziladigan harflar:

f.

Yozma bosh harflarning hammasi chiziqdan yuqorida yoziladi.

Yozma kichik harflar tutashtirilishiga ko‘ra 3 guruhga bo‘linadi.

Yuqori kesishishdan tutashtiriladi: o, o‘, v

Pastki kesishishdan tutashtiriladi: a, d, e

O‘rta qismidan kesishishdan tutashtiriladi: b, f, g, j

Yozma bosh harflar tutashtirilishiga ko‘ra 2 guruhga bo‘linadi.

Tutashtiruvchi unsurli bosh harflar

Tutashtiruvchi unsursiz bosh harflar

Yozma kichik va bosh harflarning qator oralig‘ining qayeridan boshlanib yozilishiga ko‘ra 2 guruhga bo‘linadi.

Qator oralig‘ining ustki chizig‘idan boshlanib yoziladigan harflar.

Qator oralig‘ining ostki chizig‘idan boshlanib yoziladigan harflar.

Kichik yozma harflar o‘z navbatida 2 guruhga bo‘linadi.

qator oralig‘ining ustki ustki chizig‘idan boshlanadigan harflar.

i, j, m, n, p, t, u, v, y, ng.

qator oralig‘ining ustki chizig‘ining pastidan boshlab yoziladigan harflar.

a, g, o, q, r, s, x, z, g‘, o‘, sh, ch, b, d, e, h, k, l

Bosh yozma harflar esa quyidagi guruhlarga bo‘linadi:

Yuqoridan boshlab yoziladigan harflar:

B, D, E, F, G, H, J, K, O‘, I, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, Y, Z, G‘, SH, CH,

Pastdan boshlab yoziladigan harflar:

A, I, M, N

Hozirgi alifbodagi harflarni quyidagi unsurlari asosida guruhlash mumkin:

y g g‘ j

b f h k l

a q g o‘ g‘ ch E

y m n v k

a r u y

n m i

t d U M

R F B T P

J H K Y G G‘

x p

Kichik harflar va ularning tutashtirilishi. Alifbodagi harflar yozilish shakliga ko‘ra yo‘zma harflar va bosma harflar deb ikki turga ajratiladi. Bularning har biri yozilish shakli va qo‘llanish o‘rni jihatidan kichik harflar va bosh (katta) harflarga bo‘linadi.

Yozma harflar, odatda, qo‘lda yoziladi, bosma harflar esa, asosan, yozuvga oid texnika vositasida, shuningdek, qo‘lda ham ifodalanadi.

Kichik va bosh bosma harflar rasmiy ma‘qullangan shaklda bir-biriga tutashtirilmay, tik yoziladi. Yozma harflar esa o‘ng tomonga 65 daraja qiya qilib tutashtirib yoziladi. Kichik harflar o‘ng va chap tomonidan, bosh harflar esa o‘zidan keyingi harf bilan tutashadi.

Bosh harflarning tutashtirilishi. Yozma bosh harflarning bo‘yi 8 mm bo‘lib, ular o‘zidan keyingi kichik harflar bilan tutashtiriladi.

Bosh harflar o‘z tarkibida tutashtiruvchi unsuri bor yoki yoqligiga ko‘ra ikki guruhga bolinadi:

tutashtiruvchi unsurli bosh harflar;

tutashtiruvchi unursiz bosh harflar. (Tutashtiruvchi unursiz bosh harflarga yozish vaqtida unsur qo‘shiladi).

Tutashtiruvchi unsurli bosh harflar:

A, E, G, H, L, J, L, I, M, Q, R, U, X, Y, Z, E, Sh, Ch (ng harf birikmasining yozma bosh shakli o‘zbekcha so‘zlarda qollanmaydi: bu tovush bilan so‘z boshlanmaydi, ba’zi chet so‘zlarda ikki mustaqil fonemani bildiradi: Ngiliy);

Tutashtiruvchi unursiz bosh harflar:

B, D, F, N, O, P, S, T, V, O‘

Bosh harflar qaeridan tutashtirilishiga ko‘ra ikki turga bolinadi:

o‘rta qismidan tutashtiriladigan bosh harflar:

A,L, Y,J, G,G‘ - pastki qismidan tutashtiriladigan bosh harflar:

E. B, D, F, H, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z, O‘, Sh, Ch

1. O‘rta qismidan tutashtiriladigan bosh harflar o‘zidan keyingi ikki chiziq orasiga yoziladigan harflarning ustki qismidan tutashtiriladi, misollar:

Anzirat, Iso, Yulduz, Gulnoz, G ‘ulom

Bu harflar ikki chiziqning yuqorisiga ko‘tariladigan harflarning o‘rtasiga tutashtiriladi:

Akbar, Ilyos, Ikrom, Adham, Abdulla, Idriz, Alixon, Ahmad, Abdullayev, Afandi

O‘rta qismidan tutashtiriladigan harflar z, r, x, s harflarining chap tomonidagi chiziqqa tutashtiriladi:

Aziza, Arofat, Izzat, Asom, Islom

2. Ostki qismidan tutashtiriladigan bosh harflar ikki chiziq orasiga yoziladigan harflarning ostki qismidan tutashtiriladi:

Omon, Vasila, Hakim, Tohir, Kamol, Lobar, Muhiddin, Qumri, Rahima, Ulfat, Xadicha, Bobur, Dilbar, Farhod, Nafisa, Olimjon, Po‘lat, Sobir, O‘lmas, Zayniddin

Gigiyenik talablarga ko‘ra maktab jihozi o‘quvchining bo‘yiga mos kelishi lozim. Jihozning o‘quvchining bo‘yiga to‘g‘ri kelmasligi umurtqa pog‘onasining qiyshayishiga va uzoqni ko‘ra olmaslik kasalligiga olib keladi.

Kuzatishlarning natijasiga ko‘ra o‘quvchi bir - biridan bo‘yi -bo‘yicha 10 sm ko‘p bo‘lmagan holda farqlansa, ularni bir xil o‘lchamdagi maktab jhoziga o‘tkazish mumkin. Jihozni bolaning yoshiga mas holda tanlab olish uchun o‘quv yilining boshida uning bo‘yini o‘lchash va bo‘yiga mos maktab jhoziga o‘tqazish kerak.

Bo‘yni 0.5 smgacha aniq va to‘g‘ri o‘lchash lozim. Bo‘yni bo‘y o‘lchagich

bilan yoki o'quvchini orqasi bilan devorga yopishib turishini ta'minlab, oyoqlari tovonlarini birlashtirib, oyoq uchlarini chetga ochgan holda devorga tekis holda tegib turishi lozim. Devorda o'lchashni qulaylashtirish uchun devorga (plintus qalinligida) santimetrlarga bo'lingan doskani qoqish kerak bo'ladi.

O'quvchini devor yoniga qo'yib, to'g'riga qarash taklif etiladi va boshiga to'g'ri burchakli uchburchak qo'yiladi, uchburchakning bir kateti o'quvchining boshiga, ikkinchi uchi esa o'lchagichli devorga qo'yiladi, ana shundan uning bo'yi aniqlanadi.

O'quvchilarni o'tqazish paytida ularning ko'rish va eshitish qobiliyatlarini ham hisobga olish lozim bo'ladi. Yaxshi ko'rmaydigan yoki eshitmaydigan o'quvchini o'qituvchining stoli yaqiniga o'tqazish maqsadga muvofiqdir.

Sinfda yorug'lik me'yorda bo'lishi kerak. Sinf o'quvchi yozuv taxtasiga yozilishi lozim bo'lgan kattalikdagi yozuv belgilarini ko'ra olishi mumkin bo'lgan yorug'lik bilan ta'minlanishi lozim. Yorug'lik o'quv xonasining chap tomonidan tushib turishi lozim.

Agar oynalar o'quvchining old tomonida joylashgan bo'lsa, yorug'lik unga old tomonidan tushadi va ko'z setkchasini zararlantiradi. O'ng tomondan joylashgan oynalar o'quvchi qo'lining soyasi qog'ozga tushib uni qorong'ulashtirib qo'yishi bilan noqulaylik tug'diradi.

Agar yorug'lik manbai orqada joylashgan bo'lsa, stolga o'quvchining butun gavdasining soyasi tushadi.

Bu talablarga sinfdan tashqari holatlarda ham rioya qilinadi.

Husnixat bilan to'g'ri yozish nafaqat sinf, balki sinfdan tashqari vaqtdagi ishlarda ham o'quvchiga singdirib boriladi.

To'g'ri tashkil etilgan sharoitda ham tarbiyaviy va amaliy ahamiyatga ega, ular bolalarda husnixat bilan yozish malakalarini hosil bo'lishida muhim rol o'ynaydi.

Pechat shrifti bilan yozilgan, aniqrog'i chizilgan harf ko'proq aniq pechat

shriftiga aylanadi. U esa o‘z navbatida cherto‘jlardagi yozuvlarda qo‘l keladi. Pechat shrift bilan yozilgan devoriy gazetalar o‘ziga xos uslubga ega bo‘ladi.

Pechat shriftining namunasi bo‘lib oddiy standart shrift xizmat qilashi mumkin. U (DTS) tomonidan boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan bo‘ladi.

Yozishga o‘rgatishda avval qoidalar o‘tirish bilan tanishtirish va to‘g‘ri o‘tirish ko‘nikmalarini shakllantirish lozim.

Bir necha darslardan so‘ng o‘qituvchining birgina to‘g‘ri o‘tiring so‘ziga talab qilinayotgan holatda o‘tirishlariga erishishi zarur.

1. Yozish jarayonida yozayotgan o‘quvchi oyoqlari oyoq kaftlari polga yoki stol (parta)ning oyoq qo‘ygichiga tegib turishi lozim.

2. Gavdaning ko‘krak qismi stoldan 5 sm uzoqlikda turishi kerak.

3. Erkin holda o‘qish uchun bosh stolga ozgina egilgan holatda bo‘ladi. Ruchkaning uchidan ko‘zgacha bo‘lgan masofa 25-30 sm bo‘ladi. Bundan tashqari boshni yozuv jarayonida to‘g‘ri tutiladi. Boshni yon tomonga (pastga) engashgib o‘tirishga yo‘l qo‘ymaslik kerak.

4. Ikkala qo‘l stol ustida to‘g‘ri burchak ostida bir-biriga qaratilgan holda turish, yozayotganda tirsak stolning ustida va bir ozgina stolning chetiga chiqib turishi lozim. Qo‘lning bunday holatda turishi gavdaning stol ustiga engashib va ko‘kragini stolga tegib turishini oldini oladi.

5. Yozishga o‘rgatishning ilk bosqichida ruchkani to‘g‘ri ushlab qoidasi o‘rgatiladi, malaka hosil qilinadi. Ruchkani ushlab qoidasi o‘rgatiladi.

Ruchka uchta barmoq orasida tutiladi, ko‘rsatkich va o‘rta barmoq bilan ushlanadi. Uchta barmoqning barchasi ozgina bukilgan holda ruchkani tutiladi. Ko‘rsatkich barmoq ruchkaning ustida, o‘rtachasi - uni o‘ng tomondan, katta barmoq esa - chap tomondan ushlab turadi; qolgan ikkita barmoq - nomsiz va jimjiloq kaftga suyanchiq bo‘lib qog‘ozga engilgina tegib turib unda sirg‘anishi kerak. Ruchkaning uchi o‘ng yelkaga qarama-qarshi turishi kerak.

Tezda charchab qolmaslik uchun ruchkani qattiq siqmaslik kerak.

6. Daftar o‘quvchining ko‘kragingning to‘g‘risida o‘rtada, uning o‘ng burchagi chapidan yuqori bo‘lishi kerak. Boshning va gavdaning o‘rtacha u yoki bu tomonga burilishini oldini olishi uchun bir necha so‘z yozilganidan so‘ng chap qo‘l bilan chap tomonga suriladi, chunki yozayotgan qo‘l ko‘krakning o‘rrasidan unchalik uzoqlashib ketmasligi kerak.

Yozish jarayoni quydagilardan tashkil topgan: harflarning shtrixi ruchkani ushlab turgan barmoqlarning bukilishi va ochilishi yordamida yoziladi, qator old yelkaning va kaftning yordamida, kaft jimjiloqqa va nomsiz barmoqlarga tayanib chapdan va o‘ngga qarab harakatlanadi.

Bu usullarning barchasi o‘z holicha oddiy va ulami bolaga tushuntirish, ko‘rsatib berish oson, lekin ularni o‘rganish va amalda qo‘lash birmuncha qiyinchiliklar tug‘diradi.

Buning sababi bolalar bir vaqtning o‘zida bir qancha qiyinchiliklarni yengib o‘tishlariga to‘g‘ri keladi. Bularga o‘z gavdasini to‘g‘ri tutishga, daftarning turishiga, ruchkani tutish holatiga barmoqlarning, kaftning va old yelkaning ishiga, shu vaqtning o‘zida halo tanish bo‘lmagan yangi harfni yozishga to‘g‘ri keladi.

Dastlabki kundanoq bolani daftarni to‘g‘ri va ozoda tutishga o‘rgatib borish lozim.

Daftar ustidagi yozuv uning pechatlangan matniga mos holda, o‘rnatilgan tartibga ko‘ra to‘ldirilishi lozim.

Daftarni qog‘oz bilan o‘rash mumkin emas, chunki buklangan qog‘ozning qalinligi yozishga halaqit beradi. Daftarni muqovalagandan ko‘ra o‘quvcMn partaning ustki qavatining ozodaligiga va yozayotganda daftarning tagiga toza

qog‘oz varag‘ini qo‘yishga o‘rgatib boorish kerak. Ularning hammasi o‘quvchining daftarni tashqi tomondan ozoda tutishini nazorat qilib borishga o‘rgatadi.

Daftarning tashqi ko‘rinishining ozodaligi va tartibliliigi hamma tomondan tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Daftar varag‘iga yozishda bolalarga quyidagilarni: tushuntirib o‘tish lozim.

1. Sana yoki tartib raqami qayerga yozilishini;
2. Qatorning qayeridan so‘z yozishni boshlash lozimligini;
3. Qatordagi so‘zlaning oraliq masofasi qanday bo‘lishi kerakligini;
4. Avvalgi va keyingi ishlar orasida qancha qator tashlanishi haqida;
5. Betni qanday yakunlash haqida tushuntirib o‘tish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoev Sh.M. “Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi” mavzusidagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi.–T.: “O‘zbekiston”, 2017.

2. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz. – T.: “O‘zbekiston”, 2017.

3. Boshlang‘ich ta’lim bo‘yicha Yangi tahrirdagi o‘quv dasturi // Boshlang‘ich ta’lim .- Toshkent, 2005.- 5-son, 21-33-betlar.

4. Boshlang‘ich ta’lim konsepsiyasi// Boshlang‘ich ta’lim, 2014

5. Boshlang‘ich ta’lim dasturi. XTV 2017-yil , 3-iyun, 190-sonli buyrug‘i

6. Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Sariev Sh. Ona tili o‘qitish metodikasi. Toshkent: Noshir, 2009. – 352 b.

7. Rustamov A. So‘z xususida so‘z. Toshkent, 2010. – 136 b.

8. G‘ulomov A. Ona tili o‘qitish prinsiplari va metodlari. Toshkent: O‘qituvchi, 1992.

9. G‘ulomov M. Chiroyli yozuv malakasini shakllantirish. Toshkent:

O‘qituvchi, 1992.

10. G‘ulomova H. va boshqalar. Birinchi sinfda ona tili darslari. Toshkent:
O‘qituvchi, 2009.